

Научная статья

УДК 34.08+316

DOI: 10.37399/2686-9241.2024.1.47-57

Передовые исследования в области юриспруденции: возраст субъекта познавательной деятельности

Владимир Анатольевич Болдырев

Северо-Западный филиал, Российский государственный университет правосудия, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация

vabold@mail.ru

Аннотация

Введение. Слаженная работа трудового коллектива как социальной группы, в которой передаются знания и навыки между поколениями, напрямую зависит от гармоничного сочетания возрастов его участников. С учетом серьезности усилий, прилагаемых российским государством к сохранению кадрового потенциала научных и образовательных организаций, созданию системы стимулов для молодых исследователей, проводится анализ среднего возраста авторов, опубликовавших свои работы по юриспруденции в журналах, находящихся в верхних строчках рейтинга SCIENCE INDEX 2022 г. Цель работы – установить закономерности, характеризующие возрастной состав авторов передовых юридических журналов, и факторы, влияющие на данный состав. Задачами исследования являются: установление среднего возраста авторов ведущих юридических журналов, его сравнение с возрастными авторами журналов по иным наукам, определение факторов, влияющих на возраст авторов, которые могут учитываться при разработке комплекса мер, направленных на поддержание российской науки.

Методы. В работе используются статистические методы, сравнительный метод, формально-логические методы.

Результаты исследования. Приводятся собранные данные о среднем возрасте авторов журналов по социально-гуманитарным, а также естественным и техническим наукам. Показатели возраста авторов работ по естественным и техническим дисциплинам, как правило, выше среднего возраста авторов по социальным и гуманитарным наукам. Средний возраст авторов юридических наук – один из самых низких среди социально-гуманитарных наук, что обусловлено высоким динамизмом современного законодательства и спецификой предмета (национального права), уменьшающей мобильность ученого.

Обсуждение и заключение. Возраст ученого, связанные с ним заслуги и занимаемая в социальной иерархии позиция влияют на возможность опубликовать результаты исследования в наиболее престижных юридических журналах. Однако данная закономерность перестает наблюдаться при сопоставлении среднего возраста авторов в середине и конце рейтинга юридических журналов.

Ключевые слова: науковедение, наукометрия, юриспруденция, возраст автора, социология, возраст ученого, возраст судьи, познавательная деятельность, коллективное познание, научная миграция

Для цитирования: Болдырев В. А. Передовые исследования в области юриспруденции: возраст субъекта познавательной деятельности // Правосудие/Justice. 2023. Т. 6, № 1. С. 47–57. DOI: 10.37399/2686-9241.2024.1.47-57.

Original article

Advanced Research in the Field of Jurisprudence: Age of the Subject of Cognitive Activity

Vladimir A. Boldyrev

*North-Western Branch, Russian State University of Justice,
St. Petersburg, Russian Federation*

For correspondence: vabold@mail.ru

Abstract

Introduction. The coordinated work of the workforce as a social group in which knowledge and skills are passed on between generations directly depends on the harmonious combination of the ages of its participants. Taking into account the seriousness of the efforts made by the Russian state to preserve the personnel potential of scientific and educational organizations and create a system of incentives for young researchers, an analysis of the average age of authors who published their works on jurisprudence in journals at the top of the SCIENCE INDEX 2022 ranking is carried out. The purpose of the work is to establish patterns characterizing the age composition of authors of leading legal journals and the factors influencing this composition. The objectives of the study are: establishing the average age of authors of leading legal journals, comparing it with the ages of authors of journals in other sciences, identifying factors influencing the age of authors that can be taken into account when developing a set of measures aimed at maintaining Russian science.

Methods. The work uses statistical methods, comparative method, formal logical methods.

Results. The collected data on the average age of authors of journals in the social and humanities, as well as natural and technical sciences, is presented. The age of authors of works in natural and technical disciplines is, as a rule, higher than the average age of authors in social sciences and humanities. The average age of authors of legal sciences is one of the lowest among the social sciences and humanities, which can be explained by the high dynamism of modern legislation and the specificity of the subject (national law), which reduces the mobility of a scientist.

Discussion and Conclusion. The age of the scientist, the merits associated with him and his position in the social hierarchy influence the ability to publish research results in the most prestigious legal journals, however, this pattern ceases to be observed when comparing the average age of authors in the middle and end of the ranking of legal journals.

Keywords: scientific studies, scientometrics, jurisprudence, age of the author, sociology, age of the scientist, age of the judge, cognitive activity, collective knowledge, scientific migration

For citation: Boldyrev, V. A., 2024. Advanced research in the field of jurisprudence: age of the subject of cognitive activity. *Pravosudie/Justice*, 6(1), pp. 47–57. (In Russ.) DOI: 10.37399/2686-9241.2024.1.47-57.

Введение

Средний возраст авторов исследований, публикуемых в передовых научных журналах, характеризует состояние профессионального сообщества и готовность новых поколений ученых к обстоятельным высказываниям. Составляемые рейтинги периодических научных изданий, играя роль специфических фильтров, являются одним из множества механизмов борьбы с недобросовестными публикационными стратегиями [Николас, Д., и др., 2021, с. 58]. В то же время работа по ранжированию журналов позволяет уменьшить число источников, с которыми следует знакомиться специалисту, пристально отслеживающему изменения в соответствующей области. Идущая параллельно ранжированию периодических научных изданий доработка наукометрического

инструментария, основанная на учете возможностей современных информационно-коммуникационных технологий и сетевых практик, дает в руки специалистов дополнительные инструменты наблюдения за состоянием научного общества.

Коллективный характер познания действительности учеными и правоприменителями подтверждается данными нейронауки [Sloman, S. A., Patterson, R., Barbey, A. K., 2021, p. 11] и исследованиями в области юриспруденции [Болдырев, В. А., Сварчевский, К. Г., 2022]. Представители разных поколений, работающих в составе коллективов, часто подходят к решению профессиональных задач, используя различную методологию. Так, молодые ученые чаще используют дедуктивный метод, ориентируются на интуицию и компенсируют отсутствие необходимого опыта яркостью и образностью мышления; маститые исследователи в большей мере опираются на индуктивные умозаключения, жизненный опыт и фактический материал [Холодов, В. Н., 2015, с. 19]. Формирование трудовых коллективов и групп, отвечающих за решение отдельных задач внутри них, из представителей различных возрастов может приносить положительные результаты. Обращение к проблематике возраста и возрастной структуры коллективов, решающих сложные социальные задачи, чрезвычайно актуально, поскольку дает возможность делать рекомендации по совершенствованию их работы. Соответствующие выводы могут быть использованы за рамками научно-исследовательской деятельности и распространены на области правоприменения, где решение задач осуществляется в ходе коллективной работы, например в процессе коллегиально рассмотренных дел судьями.

Возраст субъекта познания является чрезвычайно важным фактором, влияющим не только на методологию работы, но и на ее парадигму. Когнитивная активность человека, изучающего социум, основана на наблюдении ряда параметров и обстоятельств человеческой жизни. Глубокие социологические исследования судейского корпуса [Волков, В. В., и др., 2012; Волков, В. В., и др., 2015] позволяют изучать субъектов познания, в чьих руках находится судьба человека, с различных сторон, в том числе с позиции возраста и когнитивного стиля. Так, в среде служителей Фемиды было установлено существование двух профессиональных субкультур: первая ориентирована на аппаратные нормы – дисциплину, внимательность, аккуратность, а также на строгое следование букве закона; вторая – на независимость, бескорыстность и справедливость как нормы профессии. Если в первой преобладали женщины достаточно молодого возраста, имеющие опыт работы в аппарате судов, то во второй – мужчины старшего возраста, имевшие опыт работы в прокуратуре и правоохранительных органах [Волков, В. В., и др., 2012].

Слаженная работа трудового коллектива как социальной группы, в которой не только передаются знания и навыки от старшего поколения младшему, но и реализуются в различной (более или менее конфликтной) манере ролевые модели поведения, напрямую зависит от гармоничного сочетания возрастов его участников. Не случайно пик научной результативности у исследователей-мужчин приходится на средний и старший возраст: это объясняют повышенным уровнем взаимодействия и сотрудничества между старшими и младшими исследователями в рамках научной или образовательной организации и за ее пределами, а также взаимодействием с учениками [Драпкина, О. М., и др., 2021, с. 160]. Важность контакта различных поколений не только в рамках, но и за пределами трудового коллектива наблюдается в установленной зако-

номерности – творчески активные в преклонном возрасте ученые имели в детстве поддержку семьи в своих интересах и устремлениях [Поставнев, В. М., и др., 2022, с. 239].

Е. Н. Рахманова, подчеркивая, что развитие человека вызвано комплексом социальных и биологических причин, отмечает, что «сегодня практически невозможно точно указать границы стадий развития взрослых людей» [Рахманова, Е. Н., 2020, с. 195]. Как отмечает В. Н. Холодов, изучивший наследие крупнейших ученых, вклад которых в формирование системы человеческих знаний неоспорим, «творческие успехи выдающихся ученых практически не зависят от их возраста» [Холодов, В. Н., 2015, с. 25]. Оценка современной кадровой ситуации показывает, что выявляемые когнитивные нарушения не ассоциированы с возрастом ученого [Васильев, М. Д., и др., 2022, с. 17].

На основе открытых данных, полученных с использованием сервиса Научная электронная библиотека «eLIBRARY.RU»¹, дисперсия, характеризующая отклонение возрастов авторов журналов от среднего возраста, определена быть не может. Тем не менее, обращаясь к биографическим данным конкретных ученых, можно с уверенностью утверждать: в современных научных журналах с самым высоким рейтингом публикуются исследователи разных возрастов. Названный сервис позволяет достоверно установить средний возраст публикующихся в нем исследователей. Учитывая серьезность усилий, прилагаемых российским государством к сохранению кадрового потенциала научных и образовательных организаций, созданию системы стимулов для молодых исследователей, мы провели анализ текущего состояния возраста исследователей, опубликовавших свои работы в журналах, находящихся в верхних строчках рейтинга SCIENCE INDEX 2022 г.

Возраст авторов ведущих российских журналов: общие закономерности

В ходе проводимого исследования был изучен рейтинг журналов SCIENCE INDEX за 2022 г. по верхним тематическим рубрикам Государственного рубрикатора научно-исследовательской информации (ГРНТИ), представленным в библиотеке, выделены первые пять журналов с наивысшим рейтингом по каждой рубрике и получены данные о среднем возрасте авторов соответствующих журналов за десять лет (с 2013 по 2022 г.). Если по тем или иным причинам для первой пятерки журналов не было данных о десяти годах публикаций, во внимание принимались сведения о журналах с более низким местом. При этом выхода за границы первой десятки рейтинга ни в одном из случаев не произошло.

Среди журналов рубрики «Государство и право. Юридические науки» первые пять мест заняли издания, данные о среднем возрасте авторов которых имеются за все десять лет. Средний возраст авторов, подсчитанный путем выведения среднего арифметического за десять лет, составляет 46,93 года. Данная характеристика позволяет сделать важные выводы о возрасте юриста-исследователя на основе дополнительного материала для сравнения. Средний возраст ученых оказался ниже лишь для тематической рубрики «Религия. Атеизм» (43,72 года). Другие социальные и гуманитарные науки старше: «Массовая коммуникация. Журналистика. Средства массовой информации» (47,24 года), «Народное образование. Педагогика» (48,40 года), «Языкознание» (49,61 года), «Философия»

¹ URL: <https://www.elibrary.ru/defaultx.asp> (дата обращения: 07.11.2023).

(49,76 года), «Экономика. Экономические науки» (50,66 года), «Политика. Политические науки» (50,72 года), «История. Исторические науки» (50,77 года), «Психология» (51,11 года), «Искусство. Искусствоведение» (52,29 года).

Возраст авторов журналов, публикующих исследования по естественным и техническим наукам, оказался значительно выше. Гораздо старше исследователи в рубриках «Биология» (50,70 года), «Строительство. Архитектура» (52,46 года), «Металлургия» (52,54 года), «Кибернетика» (52,82), «Автоматика. Вычислительная техника» (53,08 года), «Приборостроение» (53,34 года), «Химия» (53,38 года), «Геология» (53,40 года), «Энергетика» (54,35 года), «Математика» (55,5 года), «Механика» (55,57 года), «Физика» (56,17 года), «Астрономия» (56,29 года), «Геофизика» (56,79 года).

То обстоятельство, что возраст авторов ведущих журналов по социальным и гуманитарным наукам ниже возраста авторов журналов по естественным и техническим наукам, можно увязать с результатами статистических исследований, касающихся роли научных школ и их лидеров [Болдырев, В. А., Лисица, В. Н., Баукин, В. Г., 2023, с. 174; Болдырев, В. А., 2023, с. 52]. Большее значение научных школ в социальных и гуманитарных науках хорошо коррелируется с данными о меньшем возрасте исследователей в данных сферах. В молодости людям свойственно принимать многие суждения на веру, особенно когда речь идет о таких авторитетах, как научные руководители исследователей и их групп.

Выявление закономерностей, связанных с возрастом представителей крупных областей научного знания, например естественных, технических, медицинских или социально-гуманитарных наук [Ушаков, Д. В., и др., 2015, с. 20], не означает возможность прямого распространения этих закономерностей на конкретные дисциплины (специальности). Сделанные аппроксимации и общие выводы часто оказываются важными для выработки стратегии сохранения кадров на высоком, стратегическом уровне, но совершенно непригодными для анализа ситуации на уровне более низком, тактическом.

Поскольку труд ученых предполагает большую долю дистанционной и домашней работы, совмещение исследований и преподавания, высокую вовлеченность во временные контракты и работу по грантам, по ряду параметров он может быть отнесен к «портфельной занятости» [Кулакова, А. В., Рощина, Я. М., 2010, с. 43]. Эта занятость при благоприятных условиях дает мультипликативный рост человеческого капитала исследовательских учреждений, рост дохода и репутации ученых.

Отмечается, что для тех ученых, которые стремятся преуспеть не только в науке, важна возможность самостоятельно планировать свое время [Кулакова, А. В., Рощина, Я. М., 2010, с. 49]. В различных областях науки ситуация с оттачиванием профессиональных навыков на практике оказывается очень непростой. Так, высоким уровнем стресса и нагрузки объясняются результаты наблюдений за учеными-медиками, у которых сочетание научной деятельности и врачебной практики чаще приводит к когнитивным нарушениям и проявлению астении, нежели совмещение научной и преподавательской деятельности [Васильев, М. Д., и др., 2022, с. 16].

Уровень личного благополучия специалиста и его «встроенности» в социум может быть обратно пропорционален важности проводимых исследований, их ценности для общества. Специалисты, не имеющие практических навыков и оторванные от жизни, иногда имеют больше шансов опубликоваться в журналах с высоким рейтингом, концентрируя все свои усилия исключительно

но на этом направлении. Рейтинг журнала далеко не всегда свидетельствует о качестве предлагаемого читателю конкретного материала. При переоценке значения наукометрических рейтингов наука перестает быть средством удовлетворения интересов общества и становится самодостаточной бюрократической машиной.

Возраст авторов журналов по юриспруденции

На следующем этапе нашего исследования мы решили установить возрастные характеристики специалистов, публикующихся в юридических журналах, выйдя за рамки первых пяти мест рейтинга, и изучили соответствующий параметр в диапазонах следующих мест рейтинга SCIENCE INDEX за 2022 г.: **1 группа** – места 1–10; **2 группа** – места 11–20; **3 группа** – места 21–30; **4 группа** – места 151–160; **5 группа** – места 311–320. Тем самым был охвачен диапазон начала, середины и окончания рейтинговой шкалы журналов по тематике «Государство и право. Юридические науки». Поскольку многие из попавших в рейтинг журналов имели выпуски на протяжении менее десяти лет, для выведения среднего возраста исследователя мы сократили период подсчета с десяти до трех лет (2021, 2022, 2023 гг.).

Назовем издания, вошедшие в первые три десятка лидеров рейтинга, сообщив одновременно, индексируются ли они в одной из баз данных ядра РИНЦ: Web of Science (WOS), Scopus или Russian Science Citation Index (RSCI). Как мы увидим, это будет способствовать обнаружению и подтверждению закономерностей соотношения публикационной активности и возрастов авторов.

Первая десятка рейтинга включает периодические издания «Журнал российского права» (RSCI), «Закон» (RSCI), «Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право» (RSCI), «Государство и право» (Scopus, RSCI), «Вестник экономического правосудия Российской Федерации» (RSCI), «Судебно-медицинская экспертиза» (Scopus), «Психология и право» (WOS, Scopus, RSCI), «Всероссийский криминологический журнал» (WOS), «Вестник гражданского процесса» (RSCI), «Право. Журнал Высшей школы экономики» (WOS, RSCI). Как видим, все журналы первой десятки рейтинга входят в ядро РИНЦ.

Вторая десятка рейтинга включает периодические издания «Lex Russica (Русский закон)», «Антиномии» (RSCI), «Федерализм», «Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения», «Вестник гражданского права» (RSCI), «Банковское право» (RSCI), «Вестник Санкт-Петербургского университета. Право» (WOS, Scopus, RSCI), «Russian Journal of Economics and Law», «Экономика. Налоги. Право», «Труды Института государства и права Российской академии наук». Как видим, вторая десятка рейтинга содержит только четыре журнала, входящие в ядро РИНЦ.

Третья десятка рейтинга включает периодические издания «Вестник Томского государственного университета. Право» (WOS), «Актуальные проблемы российского права», «Правоприменение» (WOS), «Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Юридические науки» (RSCI), «Вестник Пермского университета. Юридические науки» (WOS), «Имущественные отношения в Российской Федерации», «Международное правосудие» (RSCI), «Нормативно-правовое регулирование в ветеринарии», «Конституционное и муниципальное право», «Уголовное право». В этой группе изданий рейтинга наблюдаем пять журналов, индексируемых в ядро РИНЦ.

Таким образом, 19 из 30 первых журналов рейтинга SCIENCE INDEX за 2022 г. входят в ядро РИНЦ. Средний возраст авторов, публикующихся в юридических журналах, занимающих позиции в рейтинге SCIENCE INDEX за 2022 г., составил: **места 1–10** – 48,20 года, **места 11–21** – 46,78 года, **места 21–30** – 45,52 года, **места 151–160** – 46,66 года, **места 311–320** – 44,32 года.

Для журналов с наибольшим рейтингом из трех первых десятков наблюдается закономерность: в периодических изданиях с более высоким рейтингом публикуются специалисты, имеющие больший возраст. Однако когда в рейтинговом номере места идет счет на сотни, данная закономерность пропадает.

А. С. Попович и Е. П. Кострица справедливо отмечают, что «наука представляет собой относительно замкнутую систему, в которой пополняются извне в основном только младшие возрастные группы (до 30 лет), а численность остальных определяется переходом в них с годами представителей младших в результате их постарения, а также переходом ученых из отечественной науки в иные сферы деятельности или отъездом за рубеж» [Попович, А. С., Кострица, Е. П., 2017, с. 76].

Как было отмечено, *юриспруденция* по возрастному составу представитель, публикующихся в передовых журналах, *наука весьма молодая*. Такое положение дел можно объяснить несколькими причинами.

Во-первых, правоведение чрезвычайно динамично. Конечно, научное знание прогрессирует не столь стремительно, как законодательство, однако сама необходимость поспевать за темпами законотворчества позволяет оставаться в числе публикуемых исследователей преимущественно тем ученым, которые готовы постоянно обновлять свой багаж знаний о праве и правоприменении.

Во-вторых, правоведение как наука (если не говорить о таких его областях, как международное частное и международное публичное право, а также римское частное право) в целом зафиксировано на «внутреннюю аудиторию», характерную для конкретного правопорядка. Как следствие, миграция ученых-юристов в другие страны, даже если они являются специалистами высокого уровня, является скорее исключением, чем правилом. В результате большая часть юристов высокого класса, защитивших диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук и публикующихся в российских журналах, оказываются привязаны к российскому правопорядку, составляя существенную конкуренцию старшему поколению исследователей, тесня их со страниц научных журналов качественными и актуальными материалами. В случае с естественными и техническими науками вероятность миграции высококлассного ученого за рубеж оказывается выше в силу универсальности профессионального языка соответствующих дисциплин.

Отдельно стоит упомянуть практическую составляющую в деятельности авторов-правоведов. Нередко выполнение практических проектов приносит юристу больший доход, чем участие в фундаментальных исследованиях и публикация их результатов. Реальная возможность представлять интересы в процессе производства по гражданским (арбитражным) делам, давать заключения по сложным юридическим казусам приводит к тому, что ученые разных практических областей отвлекаются от исследовательской и публикационной активности. Оценка данного фактора чрезвычайно сложна. Навык практической квалификации общественных отношений, по всей видимости, в меньшей мере формируется и поддерживается у специалистов, занимающихся пробле-

матикой теоретико-исторического характера, что создает риск отрыва этих исследователей от реальности и требует их вовлечения в практические проекты вместе с исследователями соответствующих направлений.

Заключение

Решение об обращении в журнал с рукописью статьи принимается автором, исходя из узнаваемости и популярности издания, если перед ним стоит задача существенная – сделать свое исследование известным. Число авторитетных источников информации для одного лица или даже круга ученых не может измеряться сотнями по причинам когнитивного, психофизиологического свойства. Журналы, индексируемые в WOS, Scopus и RSCI², публикации в которых дают возможность получать гранты Российского научного фонда³ и выполнять их условия, помещаются в первые десятки позиций данного рейтинга. Как следствие, за публикации, могущие принести авторам прямую и очень нужную неизбалованному российскому ученому материальную выгоду, как правило, идут невидимые глазу сражения. Ученый может не быть всерьез озабочен рейтингом журнала или не интересоваться им вовсе. Он может стремиться сделать публикацию быстрее, невзирая на «статусность» периодического издания, готового разместить работу оперативно, особенно если исследователь самодостаточен либо интересуется лишь выполнением формальных требований эффективного контракта с вузом. Тем не менее представленные данные свидетельствуют о том, что возраст ученого, связанные с ним заслуги и занимаемая в социальной иерархии позиция влияют на возможность опубликовать результаты исследования в наиболее престижных юридических журналах.

Список источников

Болдырев В. А. Публикации о научных школах в юридических изданиях: статистические данные и их анализ // Правосудие. 2023. Т. 5, № 3. С. 47–59. DOI: 10.37399/2686-9241.2023.3.47-59.

Болдырев В. А., Лисица В. Н., Баукин В. Г. Научные школы: анализ данных об индексируемых публикациях // Социология науки и технологий. 2023. Т. 14, № 1. С. 166–185. DOI: 10.24412/2079-0910-2023-1-166-185.

Болдырев В. А., Сварчевский К. Г. Коллективное и индивидуальное познание в деятельности правоприменителя // Государство и право. 2022. № 12. С. 139–144. DOI: 10.31857/S102694520019230-4.

Васильев М. Д., Макарова Е. В., Костров А. А., Палевская С. А., Смбатян С. М. Здоровый образ жизни ученого как фактор профессионального долголетия и эффективности // Лечащий врач. 2022. № 7–8 (25). С. 14–20. DOI: 10.51793/OS.2022.25.8.002.

Волков В. В., Дмитриева А. В., Поздняков М. А., Титаев К. Д. Российские судьи как профессиональная группа: социологическое исследование.

² URL: https://www.elibrary.ru/project_rsci.asp? (дата обращения: 08.11.2023).

³ Федеральный закон от 2 ноября 2013 г. № 291-ФЗ «О Российском научном фонде и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2013. № 44. Ст. 5630.

СПб. : Европ. ун-т в Санкт-Петербурге, 2012. 58 с. ISBN: 978-5-94380-127-3.

Волков В., Дмитриева А., Поздняков М., Титаев К. Российские судьи: социологическое исследование профессии. М. : Норма, 2015. 272 с. ISBN: 978-5-91768-721-6.

Драпкина О. М., Поддубская Е. А., Розанов В. Б., Гасанова Л. Г. Влияние пола, возраста и стажа работы на показатели результативности научной деятельности работников медицинских исследовательских учреждений // Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2021. Т. 20, № 7. С. 153–162. DOI: 10.15829/1728-8800-2021-2960.

Кулакова А. В., Рощина Я. М. Типология и факторы «портфелей работ» российских ученых // Форсайт. 2010. Т. 4, № 4. С. 42–55.

Николас Д., Херман И., Уоткинсон Э. и др. Начинающие исследователи между хищническими изданиями и высокими академическими стандартами: выбор публикационных стратегий // Форсайт. 2021. Т. 15, № 1. С. 56–65. DOI: 10.17323/2500-2597.2021.1.56.65.

Попович А. С., Кострица Е. П. Поиск оптимального пути восстановления кадрового потенциала украинской науки // Социология науки и технологий. 2017. Т. 8, № 3. С. 75–86.

Поставнев В. М., Поставнева И. В., Песков В. П., Двойнин А. М. Творческая продуктивность ученых старшего возраста // Acta Biomedica Scientifica. 2022. Т. 7, № 2. С. 233–242. DOI: 10.29413/ABS.2022-7.2.24.

Рахманова Е. Н. Уголовно-правовое значение пожилого возраста лица, совершившего преступление // Правосудие. 2020. Т. 2, № 1. С. 189–206. DOI: 10.37399/issn2686-9241.2020.1.189-206.

Ушаков Д. В., Юревич А. В., Гаврилова Е. В., Гольшшева Е. А. Публикационная активность и цитируемость ученых: различия научных областей и возрастных когорт // Социология науки и технологий. 2015. Т. 6, № 1. С. 16–28.

Холодов В. Н. Возраст и творчество ученого // Геология и полезные ископаемые Мирового океана. 2015. № 2 (40). С. 16–32.

Sloman S. A., Patterson R., Barbey A. K. Cognitive Neuroscience Meets the Community of Knowledge // Frontiers in Systems Neuroscience. 2021. Vol. 15. Art. 675127. P. 1–13. DOI: 10.3389/fnsys.2021.675127.

References

Boldyrev, V. A., 2023. Publications about scientific schools in legal publications: statistic data and its analysis. *Pravosudie/Justice*, 5(3), pp. 47–59. (In Russ.) DOI: 10.37399/2686-9241.2023.3.47-59.

Boldyrev, V. A., Lisitsa, V. N., Baukin, V. G., 2023. Scientific schools: analysis of data on indexed publications. *Sociologiya nauki i tekhnologii* = [Sociology of Science and Technology], 14(1), pp. 166–185. (In Russ.) DOI: 10.24412/2079-0910-2023-1-166-185.

Boldyrev, V. A., Svarchevsky, K. G., 2022. Collective and individual cognition in the activity of a law enforcer. *Gosudarstvo i pravo* = [State and Law], 12, pp. 139–144. (In Russ.) DOI: 10.31857/S102694520019230-4.

- Drapkina, O. M., Poddubskaya, E. A., Rozanov, V. B., Gasanova, L. G., 2021. Influence of sex, age and length of service on scientific productivity of medical research institution staff. *Kardiovaskulyarnaya terapiya i profilaktika* = [Cardiovascular Therapy and Prevention], 20(7), pp. 153–162. (In Russ.) DOI: 10.15829/1728-8800-2021-2960.
- Kholodov, V. N., 2015. Age and creativity of a scientist. *Geologiya i poleznye iskopaemye Mirovogo okeana* = Geology and Minerals of the World Ocean, (2), pp. 16–32. (In Russ.)
- Kulakova, A. V., Roshchina, Ya. M., 2010. Typology and factors of “portfolios of work” of Russian scientists. *Forsajt* = [Foresight], 4(4), pp. 42–55. (In Russ.)
- Nicholas, D., Herman, E., Watkinson, A., et al., 2021. Early career researchers between predatory publishing and academic excellence: the views and behaviours of the millennials. *Forsajt* = Foresight, 15(1), pp. 56–65. (In Russ.) DOI: 10.17323/2500-2597.2021.1.56.65.
- Popovych, A. S., Kostritsa, E. P., 2017. The search for the best way to restore the human resources of Ukrainian science. *Sotsiologiya nauki i tekhnologij* = [Sociology of Science and Technology], 8(3), pp. 75–86. (In Russ.)
- Postavnev, V. M., Postavneva, I. V., Peskov, V. P., Dvoinin, A. M., 2022. Creative productivity of elderly scientists. *Acta Biomedica Scientifica*, 7(2), pp. 233–242. (In Russ.) DOI: 10.29413/ABS.2022-7.2.24.
- Rakhmanova, E. N., 2020. Aging offenders from the standpoint of criminal law. *Pravosudie/Justice*, 2(1), pp. 189–206. (In Russ.) DOI: 10.37399/issn2686-9241.2020.1.189-206.
- Slovan, S. A., Patterson, R., Barbey, A. K., 2021. Cognitive Neuroscience Meets the Community of Knowledge. *Frontiers in Systems Neuroscience*, 15, pp. 1–13. DOI: 10.3389/fnsys.2021.675127.
- Ushakov, D. V., Yurevich, A. V., Gavrilova, B. V., Golysheva, E. A., 2015. Publication activity and scientists citedness: differences of scientific domains and age cohorts. *Sotsiologiya nauki i tekhnologij* = [Sociology of Science and Technology], 6(1), pp. 16–28. (In Russ.)
- Vasiliev, M. D., Makarova, E. V., Kostrov, A. A., et al., 2022. Healthy lifestyle of a scientist as a factor for professional longevity and efficiency. *Lechashchij vrach* = [Attending Doctor], 7–8, pp. 14–20. (In Russ.) DOI: 10.51793/OS.2022.25.8.002.
- Volkov, V. V., Dmitrieva, A. V., Pozdnyakov, M. L., Titaev, K. D., 2012. *Rossijskie sud'i kak professional'naya gruppa: sotsiologicheskoe issledovanie* = [Russian judges as a professional group: a sociological study]. St. Petersburg: European University in St. Petersburg. 58 p. (In Russ.) ISBN: 978-5-94380-127-3.
- Volkov, V., Dmitrieva, A., Pozdnyakov, M., Titaev, K., 2015. *Rossiyskiye sud'i: sotsiologicheskoe issledovanie professii* = [Russian judges: a sociological study of the profession]. Moscow: Norma. 272 p. (In Russ.) ISBN: 978-5-91768-721-6.

Информация об авторе / Information about the author

Болдырев Владимир Анатольевич, доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры гражданского права Северо-Западного филиала Российского государственного университета правосудия (197046, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Александровский парк, д. 5).

Vladimir A. Boldyrev, Dr. Sci. (Law), Associate Professor, Professor of the Civil Law Department, North-West Branch, Russian State University of Justice (5 Aleksandrovsky Park, St. Petersburg, 197046, Russian Federation).

ORCID: 0000-0002-1454-6886

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

The author declares no conflict of interests.

Дата поступления рукописи в редакцию издания: 28.11.2023; дата одобрения после рецензирования: 26.12.2023; дата принятия статьи к опубликованию: 13.02.2024.

The article was submitted 28.11.2023; approved after reviewing 26.12.2023; accepted for publication 13.02.2024.